

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan **“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI”** mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

3. Rahmatullayev, Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili (darslik). – Toshkent: Universitet, 2006.
4. Mahmudov, N., Nurmonov, A. O‘zbek tilining grammatikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995.
5. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Akademik nashr. 1-2 jildlar. – Toshkent: Fan, 1966.
6. Akbarovich, A. A., & Qizi, B. D. A. (2024). SINONIMIK QATORDA POETIK LEKSIKA MASALASI (ERKIN VOHIDOV IJODI MISOLIDA). *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(10), 58-61.
7. Murtazayevich, M. S., Akbarovich, A. A., & Muratkulov, A. (2025). OTLARNING XUSUSIY BIRIKUVCHILARINING LINGVISTIK TAHLILI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 212-215.
8. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O‘Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O‘RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.
9. Muxudullayev, F. (2023). LINGVOPOETIGA DOIR QARASHLAR. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 31-37.
10. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., & Murtozayevich, M. S. (2025). ETNOGRAFIK LARINING TO‘Y TUSHUNCHASI BILAN BOG‘LIQ MAQOLLARDA IFODALANISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 188-191.
11. Ergashevich, Y. H. (2025). AYRIM LEKSEMALARINING ETIMOLOGIYASI XUSUSIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 22-25.
12. Ro‘Ziqulov, S., Pardayeva, I., & Alisher, O. R. (2025). FE‘LDA VALENTLIK. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 209-211.
13. Alisher, O. R., Akbarovich, A. A., & Murtazayevich, M. S. (2025). O‘ZBEK TILIDA LEKSEMALARGA AN‘ANAVIY QARASHLARINING O‘RNI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 185-191.

JUMANAZAR ABDULLAYEV SHE‘RIYATIDA INDIVIDUAL -USLUBIY NEOLOGIZMLAR

*Hayitboyeva Shoira Akrom qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Guliston davlat universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi Jumanazar Abdullayev she‘rlaridagi individual-uslubiy neologizmlar (muallifning o‘ziga xos yangi ifodalari) o‘rganildi. “Yasha, o‘zbek tilim, onajon tilim!”

“Yangi Navro‘z”, “Gurunchni mita bosdi...”, “Oti bor-u...” va boshqa she‘rlaridagi neologizmlarning yaratilish usullari va ularning she‘riy matnga qo‘shgan semantik-stilistik, emotsional-ekspressiv, aksiologik, lingvopoetik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: neologizm, individual-uslubiy neologizm, metafora, Yangi Navro‘z, okkazonal birliklar, tilko‘r, yurtko‘r.

Abstract. This article studies individual-stylistic neologisms (new expressions of the author's own) in the poems of Jumanazar Abdullayev, associate professor of Gulistan State University, candidate of philological sciences. The methods of creation of neologisms in the poems "Yasha, o'zbek tilim,onajon tilim!", "Yangi Navruz", "Gurunchni mita basdi...", "Oti bor-u..." and others and their semantic-stylistic, emotional-expressive, axological, linguopoetic contribution to the poem are analyzed.

Keywords: neologism, individual-stylistic neologism, metaphor, New Nowruz, occasional units, a philanthropist, a patriot.

Har bir til o‘z taraqqiyoti jarayonida yangi so‘zlar va ifodalar bilan boyib boradi. Bunday yangi birliklar neologizm deb ataladi. Ularning ba‘zilari butun xalq tomonidan qabul qilinib, yangilik bo‘yog‘ini yo‘qotib, odatdagi til birligiga aylanadi, ba‘zilari esa faqat bir shoir yoki yozuvchining asarlari tilidagina yashab, uning o‘ziga xos uslubini shakllantirishga xizmat qiladi. Ikkinchi turdagi neologizmlar individual-uslubiy neologizm yoki okkazonal birliklar deyiladi.[ХОЖИЕВ А., 2004.49-54; ЖАМОЛХОНОВ Х.,2005. 208; ТОШАЛИЕВА С., 1998]

Zamonaviy o‘zbek she‘riyatida badiiy ifoda mazmunining go‘zal va ta‘sirchan bo‘lishida ana shunday yangi lingvistik ifodalarning ham muhim o‘rin tutadi. Ular orqali milliy tilimiz imkoniyatlari, kuch-qudrati qanchalik yuksak va cheksiz ekanligi namoyish qilinadi. Har bir ijodkorning bu boradagi yangicha ko‘zqarashi va so‘z qo‘llash mahorati uni boshqa qalam ahlidan ajratib turadi. Biz ushbu maqolada kamtarin ijodkor Jumanazar Abdullayevning she‘rlaridagi neologik birliklar misolida shu haqda fikr yuritdik.

Ma‘lumki, neologizm yunoncha “neos” – yangi + “logos” – so‘zlaridan olingan bo‘lib, hozirda tilning ichki imkoniyatlari va tashqi ijtimoiy, lisoniy omillar ta‘sirida vujudga keladigan barcha leksik-grammatik, uslubiy yangiliklarni o‘z ichiga oladi. Shunga muvofiq neologizmlar o‘zbek tilshunosligida ham ikkiga: umumtil (normativ, keng tarqalgan) va individual- uslubiy (okkazonal, muallifga xos) turlariga ajratiladi[Турсунов У. Ва б. 1997. 153; Rahmatullayev Sh., 2006.76; Тошалиева С., 1998;Тўхтасинова О., 2007; .Mardonova S.,2025]. Umumtil neologizmlar til taraqqiyotining tabiiy natijasidir, individual uslubiy neologizmlar esa badiiy asarda muallifning uslubiy maqsadi bilan yaratiladi [Умурқулов Б.,48-49; 1990. Юлдашев М.,2009.34] va ko‘pincha shu kontekstdan tashqarida deyarli qo‘llanmaydi yoki zarurat yuzasidan ilmiy tahlil uchun keltirib o‘tiladi.

Kuzatishlarimizra qaraganda, individual-uslubiy neologizmlar ko‘pincha affiksatsiya (qo‘shimcha qo‘shish), leksik-semantik (yangi metaforik ma‘no yuklash) va

kompozitsiya (morfologik-sintaktik) usullar orqali [Тошалиева С., 1998; Тўхтасинова О., 2007] hosil bo‘ladi.

Ta’kidlash joizki, badiiy asarlarda bunday yangi birlik-ifodalar oddiy nomlashdan tashqari, obraz yaratish, ritmni shakllantirish va o‘quvchida kuchli his-tuyg‘u uyg‘otish, emotsional-ekspressiv effekt, o‘ziga xos badiiy tasvir-tavsif hosil qilish vazifalarini bajaradi. O‘zbek adabiyoti shakllangan davrdan boshlab o‘zbek she’riyatida ushbu usulvositalar bilan badiiy tilni ma’no-mazmun bilan boyitish an’anasi davom etib kelmoqda. Jumanazar Abdullayevning ijodida bu an’ana ona til va badiiy tasvir obyektini hamda unga munosabatni milliy ruhda zamonaviy ifoda etish bilan uyg‘unlashgan.

Shoir bunda tilning ichki imkoniyatlarini va tashqi ijtimoiy-lisoniy imkoniyatlarni mohirona ishga solib, o‘z she’rlarida neologizmlarning turli ko‘rinishlaridan unumli va o‘rinli foydalangan. Quyida fikrimizning isboti sifatida Jumanazar Abdullayevning neologizmlarga boy ayrim she’rlarini tahlilga tortamiz:

Bozorlarga sig‘maydi –

Sarxil mevalar sayli.

Kim bilar kim bilmaydi –

Har xil shevalar sayli.

“Yangi O‘zbekistonga xush kel, Yigirma olti” she’ridan olingan bu parchada *sayl* so‘zi bilan hosil qilingan “mevalar sayli” va ayniqsa, “shevalar sayli” birikmasi kishi e’tiborini tortadi. Meva sayli yoz oxiri, kuzning boshida mevalarni namoyish etish, sotish va targ‘ib qilish uchun o‘tkaziladigan bayram. She’rda esa yangi yil dasturxonini uchun sarxil mevalar bozorida xuddi sayldagidek o‘rin olgani (mevalar sayli) haqida so‘z boradi, bozordagi turli yerlardan kelgan xalq vakillari tilini esa “shevalar sayli” deya ta’rif etadi. Bu yangi yil arafasidagi savdo rastalardagi bozor manzarasini va turli sheva vakillari bo‘lgan xalqning bu jarayondagi o‘zaro aloqasini jonlantirib, tasavvirimizda yorqin gavdalantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu yerda muallifning ushbu obyektiv holatga ijobiy munosabati ham badiiy ifodasini topgan.

Shoirning yana bir she’ri “Yangi Navro‘z” ham okkozional ma’no anglatuvchi birliklarga ega. She’r muallifi Navro‘z bayramining milliy va tarixiy ruhini kuchaytirish uchun qadimgi turkiy ildizlarni (ko‘kturk, qorluq, qipchoq, o‘g‘uz), analogiya yordamida va qo‘shimchalar orqali yangi so‘z yasashlarni faol qo‘llagan. Tilshunos bunda o‘zbek she’riyatida yangi leksik ifoda hosil qilishning tarqalgan mumtoz va zamonaviy elementlarni muvaffaqiyatli birlashtirishga erishgan:

Ki yurt ozod, yangi, obod – Navro‘ziston bo‘ldi ul,

Navro‘zistonga munosib – Navro‘zinson bo‘ldi el.

Butun borliq navro‘zlangan, gulbarg yozar kurtaklar,

Oppoq o‘rik gullariday dilzavq yozar yuraklar.

Keltirilgan parchada bir necha neologizmlardan samarali foydalanilgan. Jumladan, she’rdagi “Navro‘ziston”, “Navro‘zinson”, “navro‘zlangan”, “dilzavq yozar” kabi so‘z va birikmalar yangicha ma’no va mazmun kasb etmoqda. Navro‘ziston –

“Navro‘z” + “-iston” (mamlakat, o‘rin-joy nomini hosil qiluvchi qo‘shimcha). Ular, shuningdek, yangi, obod, bahor ruhidagi go‘zal yurt va uning egasi *yangi inson* ma‘nosini beradi. Ya‘ni:

Navro‘zinson – “Navro‘z” + “inson”. Navro‘zga loyiq, pok, yangilangan inson tipini yaratadi.

Navro‘zlangan – fe‘lning sifatdosh shaklidagi neologizm bo‘lib: “navro‘z” + “-lan” + “-gan” shaklida butun tabiat va borliq Navro‘z ruhida yangilanganligini bildiradi.

Dilzavq – “dil” + “zavq” so‘zlarini kompozitsiya usulida birlashtirishdan hosil qilingan yangi qo‘ma so‘z bo‘lib, yurakdagi chuqur zavq va quvonchning ixcham va poetik ifodasiga aylangan.

She‘rning asosiy emotsional-ekspressiv kuch-quvvati aynan Navro‘ziston, Navro‘zinson va navro‘zlangan, dilzavq kabi yangi so‘z va so‘zshakllar orqali yaratilgan obrazlilik, ritm va ma‘noning o‘zgachaligi va chuqurligida. Bizningcha, bu to‘rtala so‘z ham o‘zbek tilida yangi bo‘lib, individual-uslubiy neologizmlar hisoblanadi va Navro‘z bayramining ruhini juda chiroyli ifodalaydi. Bu neologizmlar she‘rga o‘ziga xos ritm, navro‘zona badiiy rang va chuqur ramziy ma‘no beradi.

Lek ox, dilko‘rlaring bor,

Yuz ox, yurtko‘rlaring bor.

Tutiqullar, tutigullar...

Ming ox, tilko‘rlaring bor!

Ona tilim, onaginam, onajon tilim,

Sensiz qolmasin el hech qachon, tilim.

“Yasha o‘zbek tilim, onajon tilim” she‘ridan olingan bu parchada ham neologizmlardan unumli foydalanilgan. Tilimizda “nonko‘r” so‘zi mavjud. Bu so‘z salbiy ma‘noda ne‘matlarning qadrini bilmagan, qadsiz qilgan insonlarga nisbatan ishlatiladi. Yuqoridagi parchada esa “dilko‘r”, “yurtko‘r”, “tilko‘r”, “to‘tiqul” “to‘tigul” so‘zlari okkozional ma‘no kasb etadi. Xususan, “**dilko‘r**” qalbning pokligi va insonning qadriga yetmaganlarning sifatidir. “**Yurtko‘r**” yurtning qadr-qimmatini bilmagan gumrohlar ma‘nosida qo‘llanadi. “**Tilko‘r**” so‘zi esa tilning qiymatini bilmagan, hattoki tilini yaxshi tafakkur etmagan odamlarni sifatlash uchun qo‘llangan. Bu so‘zlarning ikkinchi ma‘nosi ham bor. “Dilko‘r” so‘zi qalbi, dili ko‘r bo‘lgan, adashgan insonlarni sifatlash uchun ham qo‘llangan. “Tilko‘r” so‘zi bilan esa tili ko‘r bo‘lgan, ya‘ni o‘z so‘zini ayta olmaydigan insonlar nazarda tutilgan.

Ijodkorning boshqa she‘rlarida ham neologizmlar talaygina. Muallif ularni yaratishda ham yuqorida guvoh bo‘lganimiz kabi ifodaga yuqori saviyada yondashib, mahorat ko‘rsatadi, ular orqali nazarda tutilayotgan ma‘no-mazmunning o‘ziga xos badiiy talqinini yaratishga nuvaffaq bo‘ladi. Bu esa o‘z ijodida zamonaviy she‘rlar yaratayotgan ijodkorning badiiy so‘z ustasi sifatida shakllanganligidan dalolat beradi. Muallif tavsiflaganimiz kabi yangi leksik-grammatik, uslubiy ifodalarida an‘anaviy she‘riyat va zamonaviy milliy ruhni muvaffaqiyatli uyg‘unlashtira olgan.

J. Abdullayevning she'rlaridan o'rin olgan individual-uslubiy neologizmlar nafaqat she'ning badiiy-estetik ta'sirini oshiradi, balki o'quvchida milliy g'urur, tilga mehr va Vatan tuyg'usini kuchaytiradi. Ular ona tilimiz – o'zbek tilining har qanday mavzudagi hayot haqiqati va qalb to'lqinlari, ko'ngil kechinmalari, yurak istaklarini badiiy ko'rkam va ta'sirchan ifodalashda ichki imkoniyatlarga nihoyatda boyligini, uning har bir ijodkor uchun amalda cheksiz xazina ekanligini ko'rsatadi. Jumanazar Abdullayev she'riyatidagi individual-uslubiy neologizmlar bu imkoniyat, boylikning bir ko'rishi, xolos. Lekin ana shu ko'rinishning o'zi ham o'zbek adabiyotida ona til va milliy bayram mavzularini zamonaviy ifoda etishning yorqin ko'zgusi sifatida e'tibor va e'tirofga loyiq lingvopoetik sifatlarga ega. Shu sababli Jumanazar Abdullayev ijodidagi barcha individual-uslubiy neologizmlarni aniqlash, to'plash va ilmiy asosda o'rganib, tasniflash va tavsiflash dolzarb vazifalardan biridir. Uning tahlilga tortganimiz kabi ma'naviy-ma'rifiy g'oyaviy ahamiyatga molik she'rlaridan maktab va oliy ta'lim darsliklarida, til va adabiyot targ'ibotida foydalanish foydadan holi bo'lmaydi. Muallifning ijodi, shu jumladan, uning individual-uslubiy neologizmlari tilshunoslik va adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan yanada chuqurroq tadqiq etishga arziydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ҳожиёв А. Ясама сўз лисоний бирликми ёки нутқ бирлигимиз? // Ўзбек тили ва адабиёти, 2004, 1-сон, 49-54-б.
2. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –T.6 2005. – 208 б.
3. Mardonova S. O. O'zbek tilida individual-uslubiy neologizmlarning struktur-semantik tadqiqi (Muhammad Yusuf, Usmon Azim, Farida Afro'z she'riyati misolida) Филол. фан. номз.дисс. автореф. – Т., 2025. –24.
4. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent: Universitet, 2006. – 76 б.
5. Тўхтасинова О. Ўзбек тилида лексик окказионализмлар ва уларнинг бадий-эстетик хусусиятлари: Филол. фан. номз.дисс. автореф. – Т., 2007. – 24 б.
6. Умуркулов Б. Поэтик нутқ лексикаси. – Т.: Фан, 1990. – Б.48-49.
7. Тошалиева С.Н. Ўзбек тилида окказионал сўз ясалиши: Филол. фан. номз.дисс. автореф. –Т., 1998. – 25 б.
8. Турсунов У. ва б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Дарслик. –Т.: Ўзбекистон, 1992. – 153 б.
9. Юлдашев М. Бадий матннинг лингвопоэтик тадқиқи: Филол. фан. д-ри....дисс. автореф. – Т., 2009. – Б. 34-35.
10. JUMANAZAR, A. (2025). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SISTEM-STRUKTUR TALQINLAR, ULARNING METODOLOGIK, GRAMMATIK AHAMIYATI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 111-118.
11. Mamatqulov, A., Ermatov, I., & Eshboyeva, F. (2025). AZIM HOJIYEVNING O 'ZBEK TILI IMLOSIDA BAZI MULOHAZALARI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 202-204.

12. Umid, E., Rustamovich, M. A., & O'G, R. Z. S. I. (2025). ERKIN VOHIDOV SHE'RIYATIDA LEKSIK-SINTAKTIK TAKRORLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 156-160.

13. Akbarovich, A. A. (2025). MAQOLLARNING NUTQIY AKT SHAKLLANISHIDAGI O'RNINI VA PRAGMATIK IMKONIYATLARI. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(6), 537-540.

14. Akbarovich, A. A. (2025). XALQ MAQOLLARI LINGVOKULTURALOGIYANING O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 25-28.

15. ERMATOV, I. (2025). EKVONIMIYA VA UNGA YONDOSH HODISALAR XUSUSIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 74-80.

O'ZBEK TILI MORFONOLOGIK TIZIMIDA ALTERNATSIYA HODISALARINING LINGVISTIK TADQIQI

*Mamatkulova Nasiba Maxamadjonovna,
Guliston davlat universiteti
mamatkulova84@internet.ru*

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tilining morfonologik sathida sodir bo'ladigan tovush almashishlari (alternatsiyalar) va ularning grammatik mohiyatini yoritishga bag'ishlangan. Shuningdek, kelishik va egalik qo'shimchalari qo'shilishi natijasida yuzaga keladigan morfonologik o'zgarishlar qiyosiy-tahliliy o'rganilgan. Tadqiqot natijalari morfonologik hodisalarning ham fonetik sharoit, ham morfologik vazifa bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Shu bilan birga adabiy til me'yorlari va sheva variantlari o'rtasidagi farqlar, morfonemalarning tizimli tabiatiga oid ilmiy xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: morfonologiya, alternatsiya, allomorf, geminatsiya, affiksial pleonizm, eliziya, assimilyatsiya, morfonema, leksikalizatsiya.

Abstract. This article is devoted to exploring sound alternations and their grammatical significance within the morphonological level of the Uzbek language. It provides a comparative and analytical study of morphonological changes triggered by the attachment of case and possessive suffixes to word stems. The research findings demonstrate that morphonological phenomena are inextricably linked to both phonetic environments and morphological functions. Furthermore, the article offers scientific conclusions regarding the systematic nature of morphonemes and analyzes the distinctions between literary language standards and dialectal variations.

Keywords. Morphology, alternation, allomorph, gemination, affixal pleonasm, elision, vowel mutation, labialization, phoneme-morpheme interaction, Uzbek linguistics, phonetic harmony, grammatical structure.

Tilshunoslikda morfonologiya tushunchasi morfema va fonema munosabatlarini o'rganuvchi soha sifatida qaraladi. O'zbek tili agglyutinativ til bo'lishiga qaramay, so'z